

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

CORANTES CASEIROS: OBTENÇÃO DE CORANTES NATURAIS DE ORIGEM VEGETAL

Raniele M. Zane Batista,
SEDUC/AM - ranyzane@gmail.com
Pablo da Silva Barros,
SEDUC/AM - pablosilvabarros14@gmail.com
Thiago E. Caetano de Souza,
SEDUC/AM - thiagoemanuelcs@gmail.com
Akyane G. Barroso Vale
SEDUC/AM - akyanegilcielle@gmail.com

E-mail para contato: ranyzane@gmail.com
Agência Financiadora: FAPEAM

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.11135226

RESUMO

Corantes naturais podem ser produzidos por plantas, animais e micro-organismos na forma de pigmentos e possuem a finalidade de conferir ou intensificar a coloração de produtos principalmente na indústria alimentícia. As principais fontes de obtenção de corantes naturais são as plantas (clorofila, carotenóides, betalaínas), insetos (carmim – cochonilha), fungos e bactérias. A obtenção de corante a partir de vegetais, possibilitou ao estudante a compreensão dos conceitos químicos, bem como despertou o interesse pelo conhecimento científico em estreita relação com suas aplicações tecnológicas e implicações ambientais. Foram extraídos durante este projeto corantes a partir da cenoura, beterraba, urucum, couve, repolho roxo, açafraão, com os corantes foram produzidas tintas caseiras para serem usadas pelos próprios estudantes nas atividades escolares. Possibilitando aos estudantes o conhecimento das substâncias responsáveis pela coloração dos vegetais utilizados na pesquisa.

Palavras-chave: Corantes naturais, ensino de química, experimentação.

1. INTRODUÇÃO

Este projeto objetivou a obtenção de corantes naturais a partir de vegetais (de frutas, hortaliças, tubérculos e flores) comuns ao cotidiano do estudante, levando-o ao reconhecimento de técnicas caseiras de extração a partir do saber tradicional (passado de geração em geração) em consonância com a aplicação dos conceitos químicos e científicos. Os corantes (naturais e artificiais) estão amplamente presentes no meio em que vivemos, nos alimentos, nas roupas, em produtos como cremes, xampus, perfumes e medicamentos e etc. A utilização pelo homem de corantes naturais é muito antiga. Os corantes começaram a ser usados em alimentos na China, Índia e Egito cerca de 1500 a.C. Há registros que os egípcios utilizavam a hena há

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

milhares de anos com finalidade cosméticas, ou seja, para coloração de cabelo e tatuagens. Os indígenas brasileiros utilizavam o urucum, mogno, jenipapo, açafrão e pau-brasil e muitos outros dos vegetais na obtenção das colorações que posteriormente eram destinadas para fins estéticos, econômicos, bélicos, sociais e religiosos. Corantes naturais podem ser produzidos a partir de plantas, animais e micro-organismos na forma de pigmentos e possuem a finalidade de conferir ou intensificar a coloração de produtos principalmente na indústria alimentícia. As principais fontes de obtenção de corantes naturais são as plantas (clorofila, carotenóides, betalaínas), insetos (carmim – cochonilha), fungos e bactérias.

Foram extraídos durante este projeto corantes a partir da cenoura, beterraba, urucum, couve, repolho roxo, açafrão, com os corantes foram produzidas tintas caseiras para serem usadas pelos próprios estudantes nas atividades escolares.

Nesse contexto, utilizando técnicas tradicionais e experimentais para a obtenção de corantes naturais em sala de aula levou o estudante a compreender os conceitos químicos envolvidos a partir da observação, pesquisa e experimentação. Portanto, o estudante foi direcionado a compreensão de conceitos a partir da experimentação e não da memorização dos mesmos, visando a promoção uma aprendizagem mais significativa.

2. METODOLOGIA

Este projeto foi aplicado no município de Tefé no Centro Educacional Governador Gilberto Mestrinho para os alunos do ensino médio. Inicialmente realizou-se a revisão de literatura em publicações científicas, artigos, sites, revistas, livros e periódicos buscando identificar as substâncias que conferem a cor a determinados vegetais que serão utilizados na obtenção dos corantes, bem como conhecer as técnicas tradicionais e procedimentos experimentais necessários para a extração de corantes a partir de vegetais.

Realizou-se a extração dos corantes naturais utilizando os vegetais beterraba, cenoura, couve, urucum e açafrão que fazem parte do cotidiano do aluno. Produção de tintas caseiras a partir dos corantes naturais.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Aplicação de uma oficina de produção de corantes caseiros com a participação de estudantes das 2ª e 3ª séries do ensino médio;

Elaboração do relatório final do projeto.

3. RESULTADOS

Há uma variedade de plantas que podem ser usadas para se produzir corantes naturais vegetais. Partes diferentes das plantas podem ser usadas para se preparar corantes – por exemplo, as folhas, as flores, os frutos, a casca de frutas, a casca de árvores, as raízes ou a madeira.

Nesse projeto, usou-se açafrão, urucum, couve, cenoura, beterraba e repolho roxo, para produzir corantes líquidos e sólidos (pó) e também houve a identificação das substâncias responsáveis pela pigmentação nos mesmos. As substâncias responsáveis pela coloração do açafrão, são os carotenóides e curcuminóides, no urucum são os carotenóides bixina e norbixina, a coloração característica da beterraba é devido à presença dos pigmentos betalaínas, na cenoura é o betacaroteno, a coloração nas folhas da couve é devido a presença da clorofila, um pigmento verde encontrado nos cloroplastos (organelas celulares de plantas e algas) estão presentes nas folhas e outras partes que ficam expostas ao sol, sendo responsáveis pela absorção da luz solar no processo da fotossíntese, já as substâncias presentes nas folhas de repolho roxo são as antocianinas.

Os primeiros corantes líquidos foram produzidos a partir da trituração e redução o suco do vegetal por aquecimento, já os corantes sólidos (pó) foram obtidos secando no forno, na chama do fogão e ao sol, por fim, os vegetais utilizados foram macerados e com o auxílio de álcool 70% foi obtido os corantes líquidos em solução alcoólica. Cada vegetal exigiu atenção e testes para obtenção do corante, todos os corantes foram submetidos a teste com ácido e base, alguns reagiram significativamente ocorrendo mudança de cor outros não. Após os testes foram utilizados bicarbonato de sódio (sal básico) e suco de limão (ácido) para alterar a cor do extrato de repolho roxo com o intuito de obter colorações diferentes a partir interação deste indicador natural em meio ácido e básico, isso, ocorre devido a presença de antocianinas, substâncias que mudam de coloração quando em contato com diferentes meios (ácidos ou básicos). Os corantes extraídos foram utilizados na produção de tintas caseiras a base de água e cola branca (escolar) que posteriormente foram usadas para colorir os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desenhos confeccionados na Oficina de Corantes Caseiros realizada em uma turma de 2º e 3º ano do ensino médio da escola CEGGM.

Os conhecimentos adquiridos foram essenciais para a complementação dos conceitos químicos apresentados em sala de aula, aproximando os alunos da experimentação de forma simples com substâncias e vegetais presentes no cotidiano aliado aos conhecimentos tradicionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto foi fundamental para a formação do caráter crítico, científico, investigativo e tecnológico dos alunos participantes, despertando curiosidades e aprimorando saberes. Cada técnica aprendida foi essencial para o desenvolvimento do projeto, pois a experimentação abre um leque de possibilidades que aumenta cada vez que os alunos se aprofundam na pesquisa.

REFERÊNCIAS:

A Química Dos Corantes Naturais: Uma Alternativa Para O Ensino De Química. Disponível em:>>acessado em: 11/02/2023.

FAIAD, Caio Ricardo. Corantes Naturais e Química: a cultura indígena nas aulas de Ciências. Disponível em:<<<https://sites.usp.br/revistabalburdia/corantes-naturais-e-quimica-a-cultura-indigena-nas-aulas-de-ciencias/>>>acessado em: 11/03/2023.

MELO, N. S. (2015). Abordagem de pigmentos naturais no Ensino de Química através de experimentação. Scientia Plena, 11(6).

RODELLA, Fernanda Messias, SOUZA, Sílvia Maria Batista de. EXTRAÇÃO DE CORANTE NATURAL. Iniciação científica (Graduando em Química Industrial) - Fundação Educacional do Município de Assis, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Disponível em:<< <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqPIBIC/1211360043B504.pdf>>> acessado em: 10/03/2023.

SILVA SANTOS, N., ARAÚJO TAVARES DA SILVA, F. L. ., & SANTOS LEITE NETA, M. T. (2022). IMPORTÂNCIA E FONTES DE OBTENÇÃO. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 3(3), e331165. Disponível em: acessado em: 02/03/2023.

SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa, SILVA, Marcus Vinicius Boldrin, CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes. Aplicação de corantes naturais no ensino médio. Ensino de Química. Eclet. Quím. 26/2001. Disponível em:<< <https://doi.org/10.1590/S0100-46702001000100017>>> acessado em 28/02/2023.